

Miroir pédagogique: développer sa pratique réflexive

Quoi?

La pratique réflexive est un processus d'analyse et de questionnement sur ses propres actions, décisions et expériences. Pour une formatrice ou un formateur, cela signifie prendre du recul sur son enseignement, examiner ce qui fonctionne ou non et chercher à s'améliorer en permanence. Cette démarche permet de passer d'une simple répétition des pratiques à une approche plus consciente et adaptative de la formation.

Selon le modèle de l'expertise en enseignement de Sorayan *et al.* quatre dimensions interagissent: Connaissances, Représentations, Actions et Contexte. La réflexion permet d'aligner ces dimensions et guide la prise de décisions pédagogiques.

Modèle revisité à partir de : Saroyan, A., Amundsen, C., McAlpine, L. Weston, C. Winer, L. et Gandell, T. (2006). Un modèle de développement pédagogique pour l'enseignement universitaire. Dans N. Rege-Colet (dir.), *La pratique enseignante en mutation à l'université* (1^{ère} éd, p. 179). De Boeck Université.

Pourquoi?

La réflexion sur ses actions est la condition essentielle au changement de ses pratiques en tant que personne formatrice. La pratique réflexive permet de :

- **Prendre conscience des croyances** qui guident son enseignement et ses pratiques pédagogiques et d'**enrichir sa philosophie de l'enseignement**.
- **Se développer professionnellement** pour dispenser un enseignement au service des personnes apprenantes.
- **Améliorer la qualité de la formation** en identifiant les forces et les axes d'amélioration. La qualité de l'enseignement a un impact important sur la qualité des apprentissages.

Comment?

Développer sa pratique réflexive pédagogique en trois actions clés

Comment puis-je intégrer la réflexion continue dans ma pratique pour me développer et rester motivé(e) dans mon enseignement ? Voici trois actions pour vous appuyer dans cette démarche :

1 Prendre conscience de sa vision de l'enseignement

Vos conceptions et croyances relatives à l'enseignement peuvent être conscientes ou non. Elles sont notamment alimentées par vos expériences antérieures comme personne étudiante et influencent vos décisions par rapport à l'enseignement et l'apprentissage.

- Qu'est-ce que j'estime être un bon apprentissage?
- Quel est mon rôle dans le processus d'apprentissage?
- Quelles sont mes valeurs éducatives fondamentales?
- Comment mes expériences passées comme personne étudiante influencent-elles mes pratiques actuelles?

2 Effectuer une autoévaluation de ses compétences

- Faire l'autoévaluation des compétences professionnelles (voir l'autoévaluation pp. 3 et 4).
- Identifier les compétences qui vous paraissent moins maîtrisées.
- Décider quelles compétences vous voulez développer ou approfondir.
- Identifier comment développer ces compétences et quelles sont les ressources à votre disposition.

3 Tenir un journal de bord pédagogique

- Après chaque activité de formation, se poser des questions clés. Noter ses impressions, les réactions des personnes apprenantes et ses idées d'amélioration permet d'ancrer l'analyse dans le temps et de suivre son évolution. Voici une liste d'indicateurs internes et externes à observer et analyser pour effectuer une réflexion critique sur vos compétences de personne formatrice.

Indicateurs internes		Indicateurs externes	
Moi / Mes pensées	<ul style="list-style-type: none">• Quelles sont mes pensées, émotions?• Me suis-je senti efficace?	Résultats	<ul style="list-style-type: none">• Quels résultats ai-je obtenus?• Est-ce proche/loin des résultats visés?• Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
Mes ressources	<ul style="list-style-type: none">• Ai-je mobilisé les ressources pertinentes?• Est-ce que je les maîtrise bien?	Rétroaction (par)	<ul style="list-style-type: none">• Personnes apprenantes• Collègues• Conseillère ou conseiller pédagogique
Mes actions / Mes intentions	<ul style="list-style-type: none">• Étaient-elles cohérentes avec le résultats visés?	Évaluation de la formation	<ul style="list-style-type: none">• Que révèlent les résultats de l'évaluation de la formation?

La pratique réflexive est une compétence essentielle pour toute personne formatrice souhaitant évoluer et proposer des formations de qualité. En prenant le temps d'analyser son expérience et d'ajuster ses pratiques, on devient une personne formatrice plus consciente, adaptable et efficace. La clé réside dans la régularité et l'ouverture au changement.

Autoévaluation des gestes clés

L'autoévaluation est un outil essentiel pour mesurer l'efficacité de vos activités de formation. Elle permet d'identifier les points forts et les axes d'amélioration.

Répondez avec honnêteté et humbement. L'idée est d'avoir un portrait représentatif de vos comportements.

Niveau de maîtrise : 1 = Non maîtrisé, 2 = Nécessite un appui, 3 = Maîtrisé,
4 = Maîtrisé au point de former des collègues

Concevoir une activité de formation pertinente	1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> Rédiger des objectifs d'apprentissage clairs, précis et mesurables. (Fiche synthèse - Les objectifs d'apprentissage) 				
<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner les contenus pertinents. Conserver seulement les savoirs jugés préalables ou critiques à l'atteinte des objectifs d'apprentissage. (Fiche synthèse - À venir) 				
<ul style="list-style-type: none"> Prévoir des activités de préparation, d'intégration, de transfert et de réinvestissement des apprentissages en vue d'optimiser le développement des compétences. 				
<ul style="list-style-type: none"> Prévoir le temps nécessaire à chaque étape de la formation, en précisant l'intention pédagogique de chaque période (ex. : intégration des apprentissages, mise en pratique, retour réflexif). 				
<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la cohérence entre la visée de la formation, les objectifs d'apprentissage et les approches pédagogiques choisies. 				
<ul style="list-style-type: none"> Tenir compte des caractéristiques du groupe (niveau de connaissance des apprenants, expérience antérieure, etc.) et de l'organisation cliente (attentes exprimées pour la formation, climat organisationnel, etc.). 				
<ul style="list-style-type: none"> Anticiper les difficultés potentielles et prévoir des solutions pour y remédier. 				

Utiliser des méthodes pédagogiques qui favorisent l'engagement, la réflexion et le transfert des apprentissages	1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> Utiliser des stratégies pédagogiques variées pour rendre le contenu accessible et susciter un engagement actif. (Fiche synthèse - Les pédagogies actives) 				
<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place des activités pour favoriser les échanges entre les personnes apprenantes (discussions, travail en groupe, mises en situation, etc.). 				
<ul style="list-style-type: none"> Proposer des occasions de retour réflexif pour favoriser la capacité de faire la synthèse des apprentissages effectués et développer la pensée critique. 				
<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement de la rétroaction efficace et bienveillante: formulée de façon constructive, en lien avec les objectifs d'apprentissage, fournit des éléments clés à la personne apprenante pour progresser (forces, réussites, acquis et défis), propose des améliorations concrètes. 				

Autoévaluation des gestes clés (suite)

Niveau de maîtrise : 1 = Non maîtrisé, 2 = Nécessite un appui, 3 = Maîtrisé,
4 = Maîtrisé au point de former des collègues

Mettre en place un environnement qui favorise un apprentissage en profondeur tout au long de la vie	1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> Présenter clairement les objectifs d'apprentissage et les compétences visées tout en mettant en évidence leur pertinence. 				
<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les préconceptions des personnes apprenantes et réactiver les connaissances préalables aux nouveaux apprentissages. 				
<ul style="list-style-type: none"> Fournir des explications claires et compréhensibles pour toutes les personnes apprenantes. 				
<ul style="list-style-type: none"> Valider régulièrement la compréhension des concepts, des connaissances, des stratégies ou des consignes. 				
<ul style="list-style-type: none"> Créer un climat de sécurité psychologique propice à l'apprentissage (ambiance, respect, confiance) : chacun peut s'exprimer, droit à l'erreur. 				
<ul style="list-style-type: none"> Utiliser des stratégies pour maintenir l'attention des personnes apprenantes et éviter les distractions. 				
<ul style="list-style-type: none"> Diminuer la charge cognitive en ajustant le niveau de complexité selon le niveau des personnes apprenantes, en éliminant les contenus superflus et en organisant adéquatement l'information. (Fiche synthèse - Créer des diapositives efficaces) 				

Références

Berthiaume, D., et Rege-Colet, N. (2013). *La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques*. Peter Lang.

Cloutier, C., Côté, B. et Arseneault, I. (2021). *Réflexion critique sur l'activité professionnelle* [document inédit]. Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels, Université de Sherbrooke.

Ministère de l'éducation. (2020). [Référentiel de compétences professionnelles: Profession enseignante](#).

Pollock, Jefferson et Wick. (2015) *The Six Disciplines of Breakthrough Learning*. 3^e éd., Wiley.

Saroyan, A., Amundsen, C., McAlpine, L. Weston, C. Winer, L. et Gandell, T. (2006). Un modèle de développement pédagogique pour l'enseignement universitaire. Dans N. Rege-Colet (dir.), *La pratique enseignante en mutation à l'université* (1^{ère} éd, pp. 178-184). De Boeck Université.

Pour citer: Lemieux, K. (2025). *Miroir pédagogique: développer sa pratique réflexive*. Université de Sherbrooke, Centre universitaire de formation continue. CC BY 4.0 International

Ressource adaptée de Chauret, M. (2024). [Réflexion sur la pratique enseignante](#) et [Grille d'observation de la pratique enseignante](#). Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY.